

REALNA SUPSUMPCIJA NA DELU: ODNOS DEMOGRAFIJE I EKONOMIJE

Dr Slavica Manić*

Predrag Radojević*

Rezime: Predmet analize u ovom radu je evolucija odnosa između demografije i ekonomije, sa posebnim osvrtom na savremene naučne diskurse u kojima je ekonomska nauka dosledno pozicionirana kao nadređena disciplina. Kroz kritički pregled relevantne literature (posebno one novijeg datuma) ukazuje se na perzistentnu potčinjenost demografije ekonomiji, kako u konceptualnom, tako i u institucionalnom smislu. Rad se oslanja na pojam „realne supsumpcije“ (preuzet iz marksističke tradicije), kako bi se opisala logika kojom se demografska znanja uklapaju u okvir dominantne paradigme u ekonomiji, a demografski faktori tretiraju kao varijable od značaja samo u meri u kojoj imaju efekte na ekonomski rast. Osnovna intencija ovog rada je da podstakne kritičko preispitivanje trenutnog statusa demografije u okrilju društvenih nauka.

Ključne reči: realna supsumpcija, demografija, ekonomija

1. Uvodna razmatranja

Pojam supsumpcija uobičajeno se dovodi u vezu sa delom Karla Marxa, konkretno sa posthumno objavljenom „Šestom glavom“ prvog toma *Kapitala* (Marks, 1977). Marks je razlikovao dve vrste supsumpcije: formalnu i realnu, pri čemu potonja podrazumeva suštinsko potčinjavanje rada interesima kapitala. Izraz ima dugu istoriju, čiji se tragovi mogu pratiti od srednjovekovne logike, klasične nemačke filozofije, kritike političke ekonomije, sve do novijih radova teoretičara marksističke provenijencije. Svi oni su pokušavali bliže da odrede njegovo značenje, ali i evoluciju.¹

* Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet; ORCID 0000-0003-2730-3215; slavica.manic@ekof.bg.ac.rs

* Naučni saradnik, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd; ORCID 0000-0003-3832-0184; predrag.radojevic@va.mod.gov.rs

UDK 314:330

DOI 10.5281/zenodo.17083462

¹ Za ekonomiste je, verovatno, iznenađujuća činjenica da čak i geneza ovog izraza i dalje privlači pažnju akademske javnosti. Upravo je, na primer, transformaciji koju je doživeo ovaj pojam posvećena doktorska disertacija koju je pre nepunu deceniju odbranio Andres Saenz De Sicilia (2016), a koju citira i čuveni francuski filozof Balibar (2019, str. 54)

Etimološki posmatrano, reč je kombinaciji latinskog glagola *sumere sub* (doslovno: „uzeti pod“) i imenice *subsumptio*, koja je u srednjevekovnim logičkim traktatima imala značenje formalne logičke operacije (kako je to ustanovio Giladi (2024): tvrditi da je nešto subsumirano pod nešto drugo znači podrazumevati da sve što važi za to drugo, nužno važi i za ono prvo). U klasičnoj nemačkoj filozofiji, pojam dobija epistemološko određenje u smislu da je konkretni slučaj samo instanca opšteg pravila.

Tek u Marksovoj analizi, ovaj izraz dobija ono značenje koje mu u današnje vreme (pa i za potrebe ovog rada) pripisujemo. Reč je o istorijskom procesu u kojem se transformiše suština podređenog u skladu sa interesima dominantnog sistema. Drugim rečima, dominantni sistem menja onaj podređeni i prilagođava ga sopstvenoj logici.

Do koje tačke ova (u početku modifikacija, a tek kasnije) totalna transformacija može da dosegne, pisao je Balibar (2019, str. 54-57), predloživši (kako je on naziva) kvazi-marksističku kategoriju pod nazivom totalna supsumpcija. Generalno posmatrano, on supsumpciju tretira kao staru pravnu i filozofsku kategoriju, koja podrazumeva da je nešto/neko podvrgnut normi ili pravilu i na taj način oblikovan. Balibar ovome dodaje još jednu ontološku kategoriju, koja se ne odnosi na osobu ili stvar, već na „delanje“. Stavivši je u ravan sa totalnim otuđenjem, on potencira da totalna supsumpcija ništa ne ostavlja izvan sebe, što znači da granice komodifikacije ne postoje. Ipak, koliko god (bar na prvi pogled) ovakvo određenje supsumpcije koje inkorporira i „delanje“ može biti primamljivo kao potencijalno objašnjenje relacija koje se uspostavljaju u odnosima između naučnih disciplina, elaboriranje ove teme bi zahtevalo daleko više vremena i prostora, zbog čega ćemo se zadržati u okvirima izraza realna supsumpcija. Pojam ćemo koristiti kao kritički instrument za razumevanje disciplinarnе dinamike, naročito u kontekstu sve primetnije instrumentalizacije znanja u službi (u našem slučaju) ekonomskih, ali i širih (društvenih) ciljeva.

Dakle, kao što kod Marksa realna supsumpcija podrazumeva da rad gubi svoju autonomiju, bivajući podređen interesima kapitala, tako u korpusu društvenih nauka možemo govoriti o potčinjavanju jedne discipline drugoj. U tom smislu, demografija se sve češće supsumira pod ekonomiju, budući da se demografski faktori vrednuju isključivo prema njihovim efektima na privredni rast ili druge varijable od interesa za ekonomiste.

Ova podređenost je normativna i metodološka: demografija se ne razvija u skladu sa sopstvenim teorijskim i analitičkim kriterijumima, već se instrumentalizuje kao skup pomoćnih varijabli unutar ekonomskih modela. Taj odnos nije neutralan, već je hijerarhijski i reprodukuje svojevrsnu epistemološku hegemoniju ekonomije u okviru društvenih nauka.

Na osnovu uvida u literaturu, u nastavku rada razmatramo naučni status demografije, navodimo primere njene kolonizacije od strane ekonomske nauke (osvetljavajući na taj način i relativnu poziciju discipline) i dajemo pregled mogućih načina jačanja njene autonomije.

2. Status demografije kao nauke

Na prvi pogled izgleda krajnje izlišno, barem dok se držimo činjenica i istorijskih podataka razmatrati pitanje statusa i relativne pozicije demografske nauke. Naučeni smo da se ekonomija etablirala još u XVIII veku, dok se demografija „priznaje“ kao naučna disciplina tek u poslednjih osamdesetak godina, od vremena njenog institucionalnog

Pealna supsumpcija na delu: odnos demografije i ekonomije

utemeljenja u SAD i Francuskoj nakon II svetskog rata (Tabutin & Depledge, 2007). A opet, prošlo je skoro pola veka od trenutka kad je prvi put konstatovano da joj se pomenuti status osporava. U eseju pod nazivom „Napredak demografije kao naučne discipline“, Nam (1979) tvrdi da se, uprkos evidentnom razvoju, demografija ignoriše kao samostalna disciplina u akademskom svetu (demografi se označavaju kao ekonomisti i sociolozi) i tretira kao oblast koja ima „probni“ status ili je prepoznata unutar širih celina (u okvirima departmana za ekonomiju, javno zdravlje, sociologiju, geografiju i slično).

Tendencija preispitivanja njene pozicije u korpusu društvenih nauka, ciklično se ponavlja na svakih 10 do 15 godina. Među istraživačima koji sa pozornošću prate genuzu ove oblasti, ne jenjavaju ni razmimoilaženja koja tangiraju njen naučni status uopšte. Oni koji posedovanje sopstvenih istraživačkih tema i metoda percipiraju kao dovoljne odrednice nauke, pomenuti status ne dovode u pitanje (Tabutin & Depledge, 2007). Tome u prilog navode tvrdnje da vitalnost demografije seže dalje u prošlost, u tridesete godine prošlog veka, kada su postavljeni temelji organizacije njene naučne produkcije (kroz osnivanje Međunarodne unije za populaciona proučavanja, ali i različitih časopisa koji su se bavili tematikom stanovništva). S druge strane, međutim, primetni su pokušaji njenog etiketiranja (kad je nazivaju divljom, graničnom naukom, te naukom u nastajanju – Courgeau & Franck, 2007), ali i česta zamena izraza „nauka“ terminom „disciplina“. Pored toga, zvanične tipologije društvenih nauka zaista je ne priznaju uvek kao posebnu disciplinu, već se ona institucionalno najčešće nalazi pod okriljem fakulteta iz oblasti ekonomskih i političkih nauka, a oni koji se njome bave ne moraju biti samo i isključivo demografi (često potiču iz sociologije, ekonomije, statistike, geografije ili istorije).²

Bez obzira da li je nazivamo naukom ili disciplinom, kao logično nameće se pitanje da li bi nam genuza iste omogućila da osvetlimo njen status. Među radovima koji se bave ovom problematikom, izdvaja se onaj koji su objavili Tabutin i Depledge (2007), pre svega zbog obuhvata tema koje analiziraju, ali i zbog reakcije koju je sadržina tog teksta izazvala. Govoreći o razvoju discipline – kako u pogledu predmeta proučavanja, tako i u pogledu istraživačkih instrumenata i nastave, autori postavljaju pitanje o mestu demografije u okviru društvenih nauka, analiziraju njenu naučnu vidljivost i društvenu korisnost, pitaju se kakva je njena budućnost, oslanjajući se na pregledne radove pojedinaca i institucija, ali i svoja lična iskustva u oblasti.

U svojim začecima, demografija je bila jasno omeđena disciplina, precizno definisana u pogledu svojih tema i metodologije. Njeni predmeti izučavanja bile su strukture stanovništva (po polu, starosti, bračnom statusu), fertilitet, mortalitet i migracije; osnovni korišćeni alati standardna demografska analiza i uglavnom elementarna statistika (budući da je većina podataka poticala iz raznolikih registara – matičnih knjiga i/ili popisa stanovništva). Opisivanje trendova i davanje agregatnih projekcija, svodili su je u to vreme

² Kako primećuju mladi istraživači (Pesando et al., 2023), nije neuobičajeno da se demografima na početku karijere govori da su se opredelili za neatraktivnu disciplinu koja stagnira ili nestaje. Ovakve tvrdnje su obično praćene sledećim komentarima: “demografija je ništa drugo nego grana primenjene sociologije” ili “demografija je puka statistika primenjena na proučavanje populacionih promena”. Pomenute konstatacije, po njihovom mišljenju, nisu bez osnova, ukoliko imamo na umu činjenicu da dva od tri osnovna stuba demografije (pre svega mortalitet, a u daleko manjoj meri fertilitet) gube na važnosti u objašnjavanju promena i strukture stanovništva, budući da su, globalno posmatrano, skoro sve zemlje okončale prvu demografsku tranziciju.

(od 50-ih do 70-ih godina prošlog veka) na empirijsko i statističko proučavanje kvantitativnih aspekata opštih karakteristika stanovništva.

Iako je već od 70-ih, zahvaljujući tehnološkom napretku, ostvaren evidentan pomak u pristupima analizi, a to vreme se u evoluciji discipline smatra dobom velikih debata i revizije teorija, čini se da se sam predmet istraživanja nije menjao. Promene koje su se desile tangirale su pristup, koji je postajao multidisciplinarni i bivao usmeren na društvene, ekonomske, kulturne, političke i druge uzroke i posledice uočene populacione dinamike.

Tek tokom 90-ih godina i tematski interesi postaju raznovrsniji (inicirani društvenim krizama na širem, ali i institucionalnim – finansijskim poteškoćama na užem planu). Tabutin i Depledge (2007) ovu pojavu tretiraju kao svojevrsno otvaranje demografije ka kompleksnijim, društvenim pitanjima (razvoja, siromaštva, roda, životne sredine, zdravlja i slično). U metodološkom smislu, umesto agregatne ili individualne, to je podrazumevalo višeslojnu, tj. analizu na više nivoa, a što je bilo u skladu sa tendencijama u drugim društvenim naukama (Courgeau & Baccaïni, 1998).

Na metodološkom planu, čini se da je demografija ranije spadala u „najtvrde“ discipline unutar korpusa društvenih nauka (Tabutin & Depledge, 2007), budući da je koristila stroge metodološke standarde kako u prikupljanju, tako i u analizi podataka. Predstavljala je oličenje induktivne nauke, neopterećene diskursima i usmerene na precizna merenja i obazriva tumačenja. Promišljeno korišćenje podataka, insistiranje na reprezentativnosti u proučavanju i usklađenosti njenih zaključaka sa proverljivošću podataka dugo su se smatrali ključnim odrednicama njene metodološke osobnosti (Caldwell, 1996, str. 333). Ipak, neki globalni društveni fenomeni (pandemija, ekološke katastrofe) doveli su u pitanje pouzdanost metodologija predviđanja i prognoziranja. Ispostavilo se da su iste neadekvatne u suočavanju sa iznenadnim šokovima koji zahtevaju podatke i dokaze u realnom vremenu (Pesando et al., 2023).

Demografi evoluciju discipline vezuju za razvoj mikro-longitudinalnih podataka, IT pomake, ali i upotrebu teorija i tehnika iz drugih disciplina. Neki smatraju da je reč o pukoj adaptaciji na novonastale okolnosti, drugi su skloniji viđenju da je progres ove nauke evidentan. Svakako, i jedni i drugi se slažu da su promene u demografskim temama i metodologiji više rezultat (ili „zasluga“) dejstva spoljašnjih faktora, a ne evidentan pomak iniciran unutrašnjim razlozima.

Progres discipline praćen je nizom slabosti koje su se ispoljile ili su još uvek prisutne: relativna izolacija u odnosu na druge društvene nauke, činjenica da je reč o „maloj“, medijski nedovoljno eksponiranoj (skoro diskretnoj) disciplini, sklonoj dodatnoj fragmentaciji i sa još uvek nedovoljno razvijenom eksplanatornom funkcijom (Tabutin & Depledge, 2007).

Intelektualna izolacija je nusproizvod svojevrsnog sindroma „povlačenja“, donekle karakterističnog za naučne oblasti koje su tek prevazišle fazu povića i trude se da izgrade sopstveni identitet, iz straha da bi isti mogao biti ugrožen i kontaminiran insistiranjem na interdisciplinarnosti. Pored toga, savremeno doba se odlikuje racionalizacijom finansijskih resursa i ograničavanjem budžeta za istraživanja u malim disciplinama, što ih čini dodatno ranjivim. Takođe, demografija se transformisala, formirala niz subdisciplina (kroz sve veću specijalizaciju). Za napredak naučnog saznanja ovakva fragmentacija se može činiti neophodnom, ali favorizovanjem analitičkog pristupa u odnosu na sistemski, zanemaruju se

Pealna supsumpcija na delu: odnos demografije i ekonomije

aspekti koji su važni za segment koji je i dalje nedovoljno razvijen (pružanje validnih objašnjenja i odgovora na pitanja „kako i zašto“).

Tabutin i Depledge tvrde da je na eksplanatornom nivou postignut određeni napredak. Demografija je od deskriptivne discipline skoro lišene segmenta objašnjenja prerasla u nauku koja teži razumevanju individualnog i kolektivnog ponašanja. Inkorporiranjem društvenih, ekonomskih i kulturnih faktora u analizu, ni individua se više ne posmatra kroz prizmu odvojenih demografskih događaja, već u sklopu promenljivih uzročnosti koje opredeljuju ishode međusobno povezanih tipova događaja.

Ipak, proces kretanja ka objašnjenju društvenih pojava teče sporo i oprezno, bez jasno postavljenih prioriteta. Faktički, teorijska utemeljenost je najviše prisutna u analizi fertiliteta, a mnogo manje kad su u pitanju druge teme (migracije češće objašnjavaju ekonomisti i donekle geografi, a uspešnima u domenu fertiliteta su se pokazali i sociolozi i antropolozi). U tom smislu se tvrdnje izrečene na račun discipline pre četvrt veka - da je demografija nauka koja je vešta u merenju, ali slaba i nepouzdana na eksplanatornom nivou (Burch, 1999) – i dalje mogu smatrati validnim.

3. Komodifikacija demografskog znanja

Teorijske perspektive koje usmeravaju demografska istraživanja često dolaze izvan same discipline. Demografija nije imala fundamente kao ekonomija, poput postulata racionalnosti. To ne mora nužno biti nedostatak, ali ostavlja malo manevarskog prostora demografima: u situaciji kad ne postoji odgovarajući teorijski okvir, oni su prinuđeni da u drugim područjima potraže validna objašnjenja. Ovakva mogućnost stoji na raspolaganju davno etabliranim, kao i/ili disciplinama čija je relativna pozicija unutar određenog korpusa daleko bolja, što se za demografiju ne može tvrditi. Otuda ne čudi što su na njenom “terenu” ekonomska teorija i ekonometrijske metode igrale naročito istaknutu ulogu u razvoju pojedinih oblasti proučavanja (poput porodice), niti iznenađuju tvrdnje o njenom kolonizovanom statusu (Sigle-Rushton, 2018).

Ovakav trend nije započeo od juče, već traje od utemeljenja discipline. Na to je pre više od tri decenije upozoravala Crimmins (1993). Uvidom u radove koji su od šezdesetih godina prošlog veka objavljivani u časopisu „Demografija“, ona je ustanovila kad i kako su se događale intelektualna „previranja“ unutar demografije, navodeći da je jedan od ključnih razloga za promene u modelima koji usmeravaju demografsku analizu upravo uticaj određenih teorijskih orijentacija i pratećih metodoloških pristupa. Naime, dok su u ranim godinama pomenutog časopisa studije bile usmeravane na analizu vitalne statistike i podataka iz popisa stanovništva, osnovna jedinica analize su bile grupe, a ne pojedinci. Metodološka prekretnica u društvenoj demografiji dogodila se ranih 90-ih godina prošlog veka, kada je uočen nagli porast broja studija koje koriste multivarijacione regresione tehnike. Drugim rečima, empirijski modeli su sve manje ličili na specifične demografske pristupe, a sve više na redukovane forme modela koji su primenjivani u mikroekonomiji.

Za razliku od demografa koji (ni tad, a ni danas) nisu uvek uvereni u bitnost svoje discipline, drugi naučnici, a naročito ekonomisti, prepoznaju njenu važnost. Oni smatraju da je u pitanju ključno polje proučavanja (Shoven, 2010), formalno mu odaju priznanje (kroz, na primer, prvu poziciju u naslovu knjige ili zbornika radova) ali najčešće ga percipiraju kao sredstvo za razumevanje i tumačenje društvenih i ekonomskih promena.

Čak i kad tvrde da raznolike publikacije okupljaju istraživače koji rade na preseku ove dve discipline (što bi značilo da za rezultat imamo bar eklektična gledišta), uvidom u iste uočavaju se svrha i cilj sprovedenih istraživanja. Uticaj demografskih trendova na održivost tradicionalnih programa socijalnog osiguranja, implikacije pomenutih trendova na ekonomski rast, efekti starenja populacije na cene nekretnina ili na zdravstveno osiguranje i slično, samo su neki od analiziranih problema u gore spomenutoj knjizi deklarativnog naziva „Demografija i ekonomija“. Optimističnije nastrojeni će reći da navedeni naslovi nisu oličenje striktno ekonomskih tema, već da su na ovaj način demografska pitanja dobila i ekonomsku „notu“ (starenje se, recimo, tumači kroz efekte na budžetske izdatke i potrošnju). Ukoliko bi neko tvrdio da je to dokaz da se istraživački fokus demografije promenio, to implicitno znači da je reč o pomeranju ka onim temama i pristupima koji imaju tržišnu vrednost, čime dolazimo (ponovo) na teren ekonomije. Naime, ovako predstavljen, ovaj proces bi se mogao razumeti kao komodifikacija demografskog znanja: ono što je korisno (poput, na primer, predviđanja fiskalnih tereta) opstaje, dok ostale – striktno demografske – teme, bivaju potisnute. To je, takođe, ograničavanje istraživačke agende na ono što je „isplativo“ samo za ekonomiju, što vodi zanemarivanju društvene, kulturne i političke dimenzije populacionih fenomena.

Već na ovom primeru uočava se logika hegemonije ekonomske nauke. Upravo u kontekstu pozicioniranosti i relativne snage svake od disciplina u korpusu društvenih nauka, komodifikacija podrazumeva da su znanja konkretnih disciplina preoblikovana u skladu sa njihovom korisnošću i instrumentalnošću. Navedeni primer pokazuje da se demografija koristi kao „uslužna“ disciplina koja proizvodi podatke i/ili prognoze za potrebe ekonomske analize. Ona oficijelno zadržava svoju institucionalnu nezavisnost, ali služi ekonomskim ciljevima, što je dokaz postojanja formalne supsumpcije (koja je „uslov i pretpostavka realna supsumpcije“ (Marks, 1977, str. 51)). Implikacije po demografiju su, ipak, dalekosežnije: njen sadržaj i metod se preoblikuju u skladu sa zahtevima ekonomske nauke, što je oličenje realne supsumpcije.

U suštini, ekonomisti često inkliniraju ulasku na područja istraživanja koja tradicionalno pripadaju drugim disciplinama. Oličenje ove sklonosti sažeto je u obrazloženju Nobelovog komiteta kada je 1992. godine dodelio Nobelovu nagradu za ekonomiju Gariju Bekeru, naglasivši da je proširio ekonomski pristup na teme koje su prethodno bile predmet proučavanja u sociologiji, demografiji i kriminologiji. Beker je, zapravo, otišao korak dalje – proglasio je ekonomski pristup dominantnim. On je utemeljio ekonomsku analizu porodice, fertiliteta, braka, ponudivši normativni okvir zasnovan na racionalnom izboru, što je potom prihvaćeno kao univerzalno primenjiv pristup u istraživanjima društvenih nauka. Sličan obrazac može se uočiti i kod drugih nobelovaca. James Heckman se, na primer, bavio pitanjima socijalizacije, porodičnih struktura i međugeneracijske mobilnosti, koje su tradicionalno bile predmet interesovanja demografa i sociologa. Amartya Sen je sa svojom analizom rodni nejednakosti zašao u domen demografske statistike. Robert Fogel, kao pionir kliometrije, koristio je demografske parametre (određene karakteristike stanovništva) kao ekonomske varijable. Angus Deaton je, sa druge strane, pokazao kako se promene u zdravlju i životnom veku ne mogu razmatrati nezavisno od potrošnje, dohotka i nejednakosti. Najnoviji primer ovog trenda je rad Claudie Goldin, koja je istorijske promene učešća žena na tržištu rada — jedno od važnih demografskih pitanja savremenog društva — artikulisala kroz ekonomske kategorije (poput prinosa na obrazovanje ili normativnih promena u porodičnim obrascima). Sve navedeno ukazuje da je ekonomija u stanju da kolonizuje demografska pitanja ne samo

Pealna supsumpcija na delu: odnos demografije i ekonomije

analitički, već i epistemološki, budući da je način na koji su ekonomisti prišli proučavanju i analizi demografskih tema strukturisan u duhu ekonomske racionalnosti.

Zajednički imenitelj svim pomenutim primerima jeste pretpostavka superiorne analitičke moći ekonomije. Supsumpcija demografije pod ekonomiju time ne ostaje na nivou formalnog preuzimanja metoda i podataka, već prerasta u realnu transformaciju demografskih problema u funkciji ekonomske racionalnosti.

4. Kako pobeći od subordinacije ekonomiji?

Kako istraživači vide budućnost demografije, pogotovo u kontekstu njenog odnosa sa ekonomijom? Sigle-Rushton (2018), na primer, ne osporava nužnost uključivanja ekonomskih metoda, već njihovu dominaciju, opirući se generalno hegemoniji bilo koje teorijske perspektive. Problem, dakle, nije u korišćenju određene koncepcije i njenih alata, već u činjenici da se ne preispituje njihova prikladnost za ciljeve demografske analize. U takvim okolnostima, kad se ne podstiče samorefleksija, niti je omogućena provera primenjenog okvira i korišćenih metoda, nameću se i učitavaju „tuđi“ načini kako se opisuju i tumače pojave. Iako ne pledira apriori za napuštanje pomenutog (ekonomskog) konceptualnog okvira (već insistira na njegovom refleksivnom korišćenju), ona pokušava da ukaže da bi usvajanje nekih drugih principa (poput načela intersekcionalnosti, na primer) otvorilo prostor za razvoj kritičnije i interdisciplinarnе teorijske perspektive, ali i pristupa istraživanju.

Na sličan način razmišljaju i mladi istraživači iz oblasti demografije (Pesando et al., 2023). Iako u svojoj analizi ne koriste eksplicitno pojam umerene interdisciplinarnosti, čini se da se oni zalažu za ovu ideju, kao vid balansiranja između očuvanja specifičnosti demografije i njene potrebe da bude otvorena ka drugim uticajima. Upravo zbog činjenice da su ekonomija (ali i sociologija) preterano uplivilisale na područje demografije, oni izražavaju zabrinutost da prevelika otvorenost može ugroziti identitet discipline. Njihov stav implicira opredeljenje za kompromisno rešenje koje podrazumeva upotrebu teorijskih okvira drugih nauka i saradnju koja je zasnovana na principima komplementarnosti, a ne subordinacije.

Šta ovi autori predlažu kad je reč o osnaživanju pozicije discipline? Pre svega, insistiraju na transformaciji tradicionalne demografije (koja se odlikovala stabilnošću u kontekstu sporih promena, te predviđanjima dugoročnih trendova) u neku formu „brze“ demografije koja je u stanju da odmah odgovori na dinamične fenomene današnjice (pandemije, migracije izazvane klimatskim promenama i slično) nudeći validne procene na osnovu sveže dostupnih podataka. Ipak, pomenuti metodološki „prevrat“ tek je delimično konkretizovan prezentovanjem zahteva za većom vidljivošću discipline, njenim javnim angažmanom i reaktivnošću na političke izazove, ali i zalaganjem za kvalitativne metode. Činjenica je da navedene ideje (ako izuzmemo primere koji su aktuelni i odražavaju duh ovog vremena) skoro u potpunosti korespondiraju stavovima koje su izložili Tabutin i Depledge (2007) skoro dve decenije ranije, insistiranjem na jačanju tri aspekta demografije: njenog identiteta (specifičnosti), društvene korisnosti i javne vidljivosti, kako bi se izbegla „zamka“ u kojoj se našla (mala, mlada, krhka i prilično marginalizovana disciplina koja predstavlja utočište za demografe, ali je i dalje odvojena od ostalih društvenih nauka). Tabutin i Depledge smatraju da pred demografijom stoje sledeći imperativi: da bude manje analitička, da daje veći prioritet društvenim i ekonomskim promenama i njihovom

razumevanju; da načini odmak od isključivo deskriptivne nauke i postane fokusirana na svoju eksplanatornu funkciju i razvoj odgovarajućih teorija i konceptualnih okvira; da ojača svoju kvalitativnu komponentu -pristupima prikladnijim za proučavanje percepcija, strategija i logika koje stoje iza individualnog i kolektivnog demografskog ponašanja; da bude angažovana u ključnim društvenim pitanjima poput socijalne isključenosti, siromaštva ili razvoja.

Oprečno (mada usamljeno) mišljenje u odnosu na pomenute autore imaju Courgeau i Frank (2007), koji smatraju da bi se demografija, kao nauka u nastajanju, u cilju sopstvene konsolidacije, umesto rasplinjavanja fokusa morala držati precizno determinisanog predmeta istraživanja (inkorporiranog u trijadi fertilitet, mortalitet, migracije). Iako i jedni i drugi priznaju da je teorijska osnova discipline slaba, nedovoljno razvijena i/ili nestabilna, svi oni se, ipak, opiru nekritičkom „uvozu“ teorija i metoda iz drugih disciplina (naročito ekonomije) bez provere njihove konceptualne usklađenosti sa predmetom demografske analize. Retki među njima insistiraju na internoj epistemološkoj koherenciji u cilju očuvanja discipline, dok većina smatra da disciplinarna izolacija nije poželjna (jer bi produbila marginalizaciju demografije) i zalaže se za dalje otvaranje ka širim društvenim pitanjima i prihvatanje interdisciplinarnog pristupa u analizi.

Na prvi pogled se čini da bi pristup koji zastupaju Courgeau i Frank više zaštitio demografiju od ekonomije, ne samo zbog odbijanja redukcionizma svojstvenog ekonomskim modelima (uostalom, na to ne pristaju ni ostali spomenuti autori), već zbog potenciranja značaja naučne samosvojnosti discipline - njene teorijske i metodološke autonomije kroz očuvanje jasno (a donekle i izvorno) definisanog predmeta istraživanja. Ipak, spomenuto viđenje realno ne rešava pitanje realne supsumpcije demografije pod ekonomiju. Čak i kad bi demografija imala tako determinisan predmet istraživanja, koji je strogo razdvaja od drugih disciplina (što, evidentno, nije slučaj), to bi bio potreban, ali ne i dovoljan uslov da ostvari autonomiju. Budući da je na teorijskom planu slaba, ona je prinuđena da objašnjenja potraži drugde (da ih „uveze“), što otvara mogućnost za potčinjavanje ekonomiji. Takođe, oslanjanje na statističke i ekonometrijske metode, bez odgovarajuće teorijske podloge, dodatno instrumentalizuje njenu poziciju i svodi je na disciplinu čija je svrha da bude na usluzi ekonomiji. Otuda bi bilo poželjnije zastupati svojevrsnu sintezu ideja pomenutih autora, jer bi spremnost na metodološke inovacije (davanje većeg značaja kvalitativnim metodama) u kombinaciji sa interdisciplinarnošću i (donekle podrazumevanom) epistemološkom konsolidacijom mogla rezultirati unapređenjem teorijske refleksivnosti i jačanjem autonomije, ali i relativne pozicije, demografije kao nauke.

5. Zaključne napomene

Protekle su skoro dve decenije otkad su Tabutin i Depledge konstatovali sledeće: demografija je nauka koja se, izborom ili nužnošću prilagođavala društvenim promenama i otvarala prema drugim disciplinama. No, unutrašnja fragmentiranost praćena eksternom izloženošću produkovala je stanje u kojem se ona percipira kao pomoćna nauka i/ili satelit drugih disciplina. Razlozi za takvo percipiranje obuhvataju: relativnu intelektualnu izolovanost unutar korpusa društvenih nauka, ograničen domet kao relativno male discipline, nastavak trenda fragmentacije, nerazvijen teorijski okvir i nedostatak javne

Pealna supsumpcija na delu: odnos demografije i ekonomije

vidljivosti. Sve pobrojane slabosti načinile su demografiju lakim “plenom” za ekonomsku nauku.

Formalna supsumpcija u tom slučaju podrazumeva situaciju u kojoj ekonomija preuzima postojeće uvide iz demografije, ne menjajući njen metodološki aparat ili konceptualni okvir. Tada su demografske analize neka vrsta deskriptivne podrške ekonomskim proučavanjima. Realna supsumpcija se, s druge strane, događa kad logika ekonomije (njena potreba da se sve komodifikuje) transformiše samu disciplinu demografije na način da se njena autonomija urušava (problemi starenja populacije, migracija i slično posmatraju se isključivo kroz prizmu i u svrhu rešavanja ekonomskih pitanja).

Realnu potčinjenost ekonomskoj nauci ne možemo prenebregnuti – evidentna je na svim nivoima. Iako se demografska istraživanja u velikoj meri oslanjaju na teorijske perspektive drugih disciplina, malo je dokaza da su te kritičke perspektive zaista prihvaćene ili integrisane na suštinski način. Umesto toga, čini se da je demografija usvojila metode i metodološke prioritete ekonomije, na način koji je ograničio njen istraživački domet, metodološku raznovrsnost i, posredno, njen potencijalni doprinos znanju.

Ispostavlja se, dakle, da iako je demografija kao nauka sposobna da artikuliše nove izazove, ona i dalje pati od nedostatka čvrstih metodoloških rešenja i jasnog plana očuvanja sopstvenog identiteta, što je čini konstantno ranjivom na ono što decenijama pokušava da predupredi - hegemoniju ekonomije i srodnih disciplina.

Literatura

- Balibar, E. (2019). Towards a new critique of political economy: from generalized surplus-value to total subsumption, In: Osborne, P., Alliez, E. & Russell, E.J. (eds.), *Capitalism: concept, idea, image. Aspects of Marx's Capital today*. pp 36-58. Preuzeto sa: <https://eprints.kingston.ac.uk/id/eprint/44262/1/Balibar-E-44262-VoR.pdf> pristupljeno: 10. maja 2025.
- Burch, T. K. (1999). Something Ventured Something Gained: Progress Toward a Unified Theory of Fertility Decline, Preuzeto sa: <https://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1105&context=pscpapers> pristupljeno: 09. maja 2025.
- Caldwell, J.C. (1996). Demography and social science, *Population Studies*, 50, 305-333
- Courgeau D., Baccaïni B. (1998). Multi-level analysis in the social sciences, *Population, An English Selection*, 10(1), 39-71.
- Courgeau, D. & Franck, R. (2007). Demography, a Fully Formed Science or a Science in the Making? An Outline Programme. Preuzeto sa: https://www.courgeau.com/index_htm_files/Science%20in%20the%20making.pdf pristupljeno: 09. maja 2025.
- Crimmins, E.M. (1993). Demography: the past 30 years, the present, and the future. *Demography*, 30 (4), pp. 579-591.
- Giladi, T. M. (2024). The Emergence of Marx's Concept of Subsumption, preuzeto sa: <https://philarchive.org/archive/GILTEO-43> pristupljeno: 10. maja 2025.
- Marks, K. (1977). *Rezultati neposrednog procesa proizvodnje*, Izdavački centar Komunist, Beograd
- Nam, C. B. (1979). The Progress of Demography as a Scientific Discipline. *Demography*, 16(4), 485-492.

- Pesando, LM, Dorélien A, St-Denis X, Santos A. (2023). Demography as a Field: Where We Came From and Where We Are Headed. Preuzeto sa: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11219022/pdf/nihms-1948043.pdf> pristupljeno: 26. maja 2025.
- Saenz De Sicilia, A. (2016) *The problem of subsumption in Kant, Hegel and Marx*. (PhD thesis), Kingston University, Preuzeto sa: <https://eprints.kingston.ac.uk/id/eprint/36138/1/Saenz-De-Sicilia-A-36138.pdf> pristupljeno: 24. maja 2025.
- Sigle-Rushton, W. (2018). Why demography needs (new) theories? Preuzeto sa: https://eprints.lse.ac.uk/86429/1/Sigle_Demography%20needs%20theories_2018.pdf pristupljeno: 19. maja 2025.
- Shoven, J. B. (ed) (2010). *Demography & Economy*. University of Chicago Press
- Tabutin, D., & Depledge, R. (2007). Whither Demography? Strengths and Weaknesses of the Discipline over Fifty Years of Change. *Population*, 62(1), 15–31.

REAL SUBSUMPTION IN ACTION: THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOGRAPHY AND ECONOMICS

Abstract: *This paper examines the evolution of the relationship between demography and economics, with particular attention to contemporary academic discourses in which economics is consistently positioned as the dominant discipline. Through a critical review of relevant (especially recent) literature the paper highlights the persistent subordination of demography to economics, both conceptually and institutionally. The analysis draws on the notion of “real subsumption” (borrowed from the Marxist tradition) to describe the logic through which demographic knowledge is absorbed into the dominant economic paradigm, while demographic factors are treated as relevant only to the extent that they impact economic growth. The primary aim of the paper is to encourage a critical re-examination of demography’s current position within the broader field of social sciences.*

Key words: *real subsumption, demography, economics*